

Художественное и историческое время в произведении Бунина «чистый понедельник»

Жайловова Забаржад Бобур кизи

Языки мира

Резюме: Вазопрессин – это гормон, который синтезируется (продуцируется) в гипоталамусе, затем поступает в гипофиз, а оттуда в кровь. Синтез вазопрессина в основном контролируется натрием: при повышении концентрации натрия в крови, продукция гормона увеличивается, а при снижении снижается. Кроме того, синтез гормона увеличивается в стрессовых ситуациях, при уменьшении жидкости в организме и при поступлении никотина. Также продукция вазопрессина увеличивается при артериальном давлении, ослаблении ренин-ангиотензиновой системы, снижении температуры тела, алкоголя и некоторых лекарств (например, клопелина, галоперидола, глюкокортикоидов) снижается при приеме. Эта статья о сахарном диабете.

Ключевые слова: сахарный диабет, диагностика, лечение, кровь, гормон, вид.

Abstract: Vasopressin is a hormone that is synthesized (produced) in the hypothalamus, then it enters the pituitary gland, and from there it enters the blood. The synthesis of vasopressin is mainly controlled by sodium: with an increase in sodium concentration in the blood, the production of the hormone increases, and

when it decreases, it decreases. In addition, the synthesis of the hormone increases in stressful situations, when the fluid in the body decreases and when nicotine enters. Also, the production of vasopressin increases in arterial pressure, weakening of the renin-angiotensin system, a decrease in body temperature, alcohol and some drugs (for example, clopelin, haloperidol, glucocorticoids) decreases when taking. This article is about diabetes mellitus.

Key words: diabetes mellitus, diagnosis, treatment, blood, hormone, types.

Рассказ в повести Бунина «Чистый понедельник» ведется от первого лица. Автор не называет имен своих персонажей. Между двумя молодыми людьми возникает любовь. Они оба выглядят красивыми, богатыми, здоровыми и полными энергии. Но чего-то не хватает в их отношениях.

Они посещают рестораны, концерты, театры. Обсуждение книг, пьес. Правда, девушка часто проявляет равнодушие, даже неприязнь. «Тебе все не нравится», — говорит однажды главный герой, но ему самому все равно, что он говорит. Внезапный разрыв доходит до страстного романа — вдруг не к ней, а к парню. Концовка типична для бунинского стиля.

Накануне православного праздника

История описывает их первую встречу, но история начинается с того, что произошло через некоторое время после их знакомства. Девушка ходит на курсы, много учится, в остальном ведет праздный образ жизни. И кажется, что он всем доволен. Но это только на первый взгляд. Он настолько поглощен

своими чувствами, своей любовью к ней, что даже не подозревает о другой стороне ее сердца.

Стоит обратить внимание на название рассказа — «Чистый понедельник». Смысл рассказа Бунина очень глубок. Накануне святого дня между влюбленными впервые происходит разговор о религии. До этого главный герой не сомневался, что девушку привлекает все, что связано с церковью. В свое отсутствие посещает московские монастыри, кроме того, думает о монашестве.

Великий понедельник – начало Великого поста. В этот день совершаются очистительные ритуалы, переходя от фаст-фуда к постным ограничениям.

Развод

Однажды они едут в Новодевичий монастырь. Кстати, это очень необычный для него маршрут. Раньше они проводили время только в развлекательных заведениях. Посетить монастырь – это, конечно же, затея возлюбленной главного героя.

На следующий день между ними впервые возникает близость. И тогда девушка уезжает в Тверь, откуда отправляет письмо возлюбленному. В этом сообщении он просит ее не ждать. Он стал послушником в одном из тверских монастырей и, возможно, решит стать монахом. Он больше никогда ее не увидит.

Получив последнее письмо от возлюбленной, герой начал пить, тонуть, а потом пришел в себя. Однажды, спустя долгое время, я увидел в московском храме монахиню, в которой узнал своего бывшего возлюбленного. Быть

может, образ возлюбленной прочно закрепился в его сознании, а его нет вовсе? Он ничего ей не сказал. Он повернулся и вышел из ворот храма. Это краткое содержание «Чистого понедельника» Бунина.

Любовь и трагедия

Герои Бунина не могут найти счастья. В «Чистом понедельнике», как и в других произведениях русской классики, речь идет только о любви, которая приносит горечь и разочарование. В чем трагедия героев этой повести?

Может быть, они не знали друг друга, потому что были так близки. Каждый человек – это целая Вселенная. А порой даже его близкие не могут разобраться в его внутреннем мире. Бунин говорил в «Чистом понедельнике» об одиночестве между людьми, о любви, которая невозможна без полного взаимопонимания. Анализ художественного произведения невозможен без описания главных героев. Что мы знаем о девушке, которая жила в достатке, любила и ушла в монастырь?

главный герой

Анализируя «Чистый понедельник» Бунина, необходимо обратить внимание на портрет безымянной девушки, созданный автором в начале произведения. Он жил экстравагантной жизнью. Я много читал, занимался музыкой, люблю ходить в рестораны. Но делал он все это как-то равнодушно, без интереса.

Он образован, начитан, с удовольствием погружается в мир роскошной светской жизни. Он любит вкусно поесть, но недоумевает, «как людям не надоедают обеды и ужины каждый день»? Актерские сцены он называет

грубыми, а отношения с возлюбленной заканчиваются посещением театра. Герой Бунин не может понять, каково его предназначение в этой жизни. Он не из тех, кому нужно жить в роскоши, говорить о литературе и искусстве.

Внутренний мир главного героя очень богат. Он постоянно размышляет о духовных поисках. Девушку привлекает окружающая действительность, но в то же время ей страшно. Любовь для него не спасение, а проблема, которая ужасно тяготит его, заставляя принять единственно правильное внезапное решение.

Главный герой отказывается от мирских радостей и в этом проявляется его сильная натура. «Чистый понедельник» — не единственный рассказ из сборника «Темные аллеи», в котором автор уделил большое внимание женскому персонажу.

Бунин вывел чувства героя на первый план. При этом она показала очень конфликтный женский характер. Герой доволен пройденным им жизненным путем, но различные детали и мелочи вгоняют его в депрессию. Наконец она решает уйти в монастырь, тем самым испортив жизнь любимому мужчине. Правда, этим он мучает себя. На самом деле в письме девушки к возлюбленному есть слова: «Дай Бог мне сил не отвечать тебе».

Главный герой

О том, как сложилась дальнейшая судьба молодого человека, известно немного. Ему было очень грустно расставаться с любимой. Он пропал в самых грязных кабаках, выпивал и спускался. Но, несмотря на это, он пришел в себя, вернулся к прежнему образу жизни. Можно предположить, что боль,

причиненная ему этой странной, необычной и в чем-то славной девушкой, никогда не утихнет.

Чтобы узнать, кем был писатель при жизни, достаточно прочитать его книги. Но так ли трагична биография Ивана Бунина? Была ли в его жизни настоящая любовь?

Иван Бунин

Первая жена писателя Анна Цакни была дочерью греческого редактора популярного тогда журнала из Одессы. Они поженились в 1898 году. Вскоре родился сын, он не прожил и пяти лет. Ребенок умер от менингита. Смерть сына Бунина была очень тяжелой. Отношения между супругами разладились, но жена долго с ним не разводилась. Даже после того, как связал свою жизнь с Верой Муромцевой.

Вторая жена писателя стала его «терпеливой тенью». Муромцева заменила ей секретаршу, маму, подругу. Он не покидал ее даже тогда, когда был в отношениях с Галиной Кузнецовой. Но в последние дни жизни рядом с писателем была Галина Муромцева. Создатель «Темной аллеи» не обошлось без любви.

Использованная литература:

1. Бунин И.И. А. Дневники // Бунин И.А. Комплектация стр.: 13 (16) т.9, стр. 124.
2. Бунин И. А. Размышляя о Пушкине // Бунин И. А. Сб. с.: в 16 т. Т. 8. € 8, стр. 6-9.

3. Бунин И.И. Освобождение А. Толстого // Бунин И.А. Сборник цит.: 16 Т-Т на 8, стр. 18.
4. Бунин И.И. А. Темные переулки. М.: Молодая гвардия, 2002.С. 206-218.
5. О двух воспоминаниях в рассказе Гармаша Е. И. Бунина «Чистый понедельник» // Филологическое исследование. Выпуск 6. Донецк, 2004. С. 3-9. С, 9,
6. Долгополое Л.К. О некоторых чертах позднебунинского реализма (опыт интерпретации повести «Чистый понедельник») // Русская литература. 1973. № 2. С. 93-109.
7. Лазареску О. Комментарии к «Онегину» в прозе Чехова и Бунина // Русская историческая филология: Проблемы и перспективы. Петрозаводск, 2001. С. 358-368.
8. Лектлов О., Дзюбенко М. Из опыта внимательного чтения русской прозы: «Чистый понедельник» И. А. Бунина // Малороссия. [gu>документ/551883.html](http://malorossia.gov.ua/документ/551883.html)
9. Михайлов О. Н. Иван-царевич // Бунин И.И. А. Темные переулки. М.: Молодая гвардия, 2002. С. 3-12.
10. Никонова Т. А. И. О смысле человеческого бытия в творчестве Бунина // Бунин И. А.: проэпиконтра. СПб.: РХГИ, 2001. С. 599-613.